

ANÁLISIS MULTI-TEMPORAL DEL CRECIMIENTO DEL SUELO EDIFICADO EN EL CENTRO POBLADO DE JAYLLIHUAYA Y PREDICCIÓN AL 2025.

MULTI-TEMPORAL ANALYSIS OF THE GROWTH OF THE GROUND BUILT IN THE JAYLLIHUAYA TOWN CENTER AND PREDICTION TO 2025.

Ronald Marín Mamani¹

¹Universidad Andina Néstor Cáceres Velasquez, Juliaca, Perú, arq.rmarin@gmail.com

RESUMEN

El centro poblado de Jayllihuaya es el área de expansión urbana de la ciudad de Puno más próxima y de condiciones más favorables para la satisfacción de la demanda de un terreno y casa propia entre las familias puneñas y migrantes, por lo que el objetivo es analizar el crecimiento del suelo edificado entre los años 2004 y 2018 para determinar la tendencia y tasa media de crecimiento al 2025, utilizando el método descriptivo exploratorio con el uso de la teledetección y los sistemas de información geográfica-S.I.G a través de imágenes satelitales recopiladas y la clasificación supervisada, teniendo como resultado que el suelo edificado en el C.P. de Jayllihuaya crece de forma exponencial-polinómica de segundo orden con una tasa de crecimiento promedio de 16.37% anual y se predice que para el 2025 estará al límite edificable según los parámetros urbanos. Finalmente se concluye que la tendencia del crecimiento del suelo edificado está condicionada a factores físico ambientales como vías de comunicación y topografía llana que generan un cambio de uso de suelos con una degradación de los espacios abiertos óptimos para la recreación de la ciudad de Puno.

Palabras Clave: crecimiento urbano, expansión urbana, suelo edificado, teledetección

ABSTRACT

The Jayllihuaya town center is the closest urban expansion area of the city of Puno and with the most favorable conditions for satisfying the demand for land and own homes among Puno families and migrants, so the objective is to analyze the growth of the built-up land between 2004 and 2018 to determine the trend and average growth rate to 2025, using the exploratory descriptive method with the use of remote sensing and geographic information systems-GIS through collected satellite images

and classification supervised, resulting in the ground built in the CP Jayllihuaya grows exponentially-polynomial second order with an average growth rate of 16.37% per year and it is predicted that by 2025 it will be at the limit that can be built according to urban parameters. Finally, it is concluded that the growth trend of built-up land is conditioned by physical environmental factors such as communication routes and flat topography that generate a change in land use with a degradation of the optimal open spaces for the recreation of the city of Puno.

Keywords: urban growth, urban expansion, built ground, remote sensing

INTRODUCCION

En América Latina las tendencias de urbanización y estructuración del sistema de ciudades tiene similares características, estas son de concentración, donde las ciudades principales en sus rangos por lo general sufren por sobrepoblación con los problemas de orden social, económico y demográfico como principales problemas y retos (Da Cunha y Rodríguez, 2009) esto a causa en su mayoría por el fenómeno de migración por mejores oportunidades, explicado por los reacomodos de la población a efecto del agotamiento del esquema fordista y la implementación de la producción flexible, entonces la migración deja de ser rural-urbano para ser de tipo inter-urbano (Rionda, 2008), este crecimiento por lo general es descontrolado y poco monitorizado por las entidades del gobierno central y local, siendo un problema por generar desorden, desabastecimiento de servicios y proyectos de inversión focalizados en planes de desarrollo urbano (PDDU) deficientes e inexactos.

En este entender la información recogida a través de medios de procesamiento digital como la teledetección y los sistemas de información geográfica (S.I.G.) son valiosas en el conocimiento y lectura de la dinámica del cambio de uso del suelo y sus relaciones espaciales con factores ambientales, que nos sirven finalmente para la planeación estratégica del territorio (Cano, Rodríguez y Valdez, 2015) así como generar registros del crecimiento histórico donde nos dan posibles patrones espaciales más claros y consistentes de la estructura de las ciudades (Álvarez, 2010) lo que nos ayuda a generar tendencias de crecimiento urbano que previenen los futuros cambios de usos de suelos en las periferias, anillos circundantes y áreas de expansión potenciales que por su dinamismo y apropiación social obligan a generar estrategias de proyectos basados en la comprensión de las lógicas actuales de

intervención (Birche y Jensen, 2019), para poder así solucionar en el Perú el problema de vivienda con planes locales articulados a planes integrales de desarrollo y presupuesto participativo (Quispe, 2005).

Por ello también en la Ciudad de Puno, que tiene un índice crítico de sostenibilidad urbana de 1.42, con el índice de sostenibilidad Física (ISF) el más bajo (1.15) que prueban la falta de calidad en las edificaciones (Vera, 2014), el área urbanizable es cada vez más escasa y va quedando poco espacio para edificar, siendo un área de expansión urbana accesible y de buenas condiciones el Centro Poblado de Jayllihuaya considerada como la zona dormitorio de la ciudad (Quispe, 2015) apta para zonas residenciales, por las condiciones favorables de la dimensión ambiental que caracteriza a esta zona que es el factor que más incide en un 86.65% sobre la distribución urbana de la ciudad de Puno (Huichi, 2011), y debido a la alta demanda de familias jóvenes por tener una casa propia por los fenómenos socioeconómicos ha alentado al sector construcción de la ciudad de Puno que ha crecido, teniendo en el 2017 un registro del 2.20% del aumento del PBI nacional (CAPECO, 2018) lo que se ve reflejado en el día a día de la ciudad con construcciones nuevas, ampliaciones y remodelaciones de edificaciones lo que hace presumir incluso que algunas cifras oficiales se quedan cortas en la realidad, en cambio INEI (2018) indica que la tasa de crecimiento promedio anual de la población de Puno en el periodo de 2007-2017 fue del -0.8% lo que indica que la explosión demográfica se ralentiza en Puno, pero ya la demanda de vivienda propia es alta y el crecimiento del suelo edificado es inevitable y poco controlable.

Así, las técnicas de teledetección y S.I.G. nos permiten hacer un seguimiento al territorio con mayor detalle y más realista que permite tener mayor control a un gobierno local sobre los recursos humanos y materiales necesarios para la correcta administración de esta misma en pro de la seguridad económica y social, disminuyendo y previniendo efectos adversos (Quiroz, Salgado y Miranda, 2012) es decir nos da la posibilidad de conocer cuales ambientes tienen potenciales que permiten efectivizar estrategias de control, para llegar a dirigir esfuerzos hacia esos sitios en particular (Simone, 2009). Puesto que según Sacristán (2007) la fiabilidad de las clasificaciones mediante el procedimiento de clasificación automática (no supervisada) tiene el mismo orden de magnitud que la obtenida por métodos convencionales, pero el tiempo de cálculo es sensiblemente inferior.

Así mismo Calderon et al (2018), en su estudio "Cambio en la cobertura vegetal y uso del suelo del 2000 al 2009 en Morelos, México", donde evalúan las tendencias y cambios espacio-temporales de los usos de suelos usando técnicas de teledetección entre dos periodos temporales, en este caso se determinó las áreas de coberturas mediante la técnica de clasificación supervisada con el algoritmo de máxima verosimilitud en ArcMap 10 utilizando imágenes satelitales multispectrales de LANDSAT, para luego hacer una comparación en áreas de los dos periodos, donde concluyeron que el uso de la teledetección y los SIG, permiten estimar la magnitud de los cambios en los territorios.

Es por ello que para prevenir futuros problemas descritos la presente investigación tiene como objetivo analizar el crecimiento del suelo edificado para hallar su área neta en el Centro Poblado de Jayllihuaya entre los años 2004 y 2018 a través técnicas de teledetección (clasificación no supervisada) con imágenes satelitales multitemporales y los S.I.G. que nos ayudan a determinar la tendencia y tasa media de crecimiento del suelo edificado para dicha área de expansión urbana de Puno al 2025, y así poder tener una lectura certera de lo que le espera a este centro poblado Jayllihuaya dentro de solo 6 años así mismo busca de ser una investigación referente para que los planes de desarrollo urbano puedan tomar las acciones y medidas necesarias para el correcto crecimiento equilibrado y sostenible de la Ciudad de Puno.

MATERIALES Y MÉTODOS

Lugar de estudio

Se delimito el área de estudio, que es el área reconocida como Jayllihuaya, este polígono fue recopilado del plano catastral 2013, donde se encuentran las habilitaciones urbanas de Aziruni I, II, III, área de estudio que tiene una extensión de 345.01 Ha, lo que se muestra en la figura 01.

Figura 01: Área de estudio de Jayllihuaya en la ciudad de Puno.

Fuente: OpenStreetMap – Plano catastral Puno 2013

Descripción detallada por objetivos específicos

La investigación es aplicada es de tipo descriptivo – exploratorio, puesto que es una forma de conocer las realidades con una prueba científica (Vargas, 2008), donde se plantea una metodología basada en el uso de la teledetección y los tipos de clasificación en el reconocimiento de usos de suelos a través de imágenes satelitales, donde se elige la escena (ámbito de estudio) y se realiza el pre-procesamiento (elección de imágenes aptas), para luego hacer el procedimiento de la extracción de información temática (clasificación supervisada con firmas espectrales) para posteriormente interpretar las clases (usos de suelos), donde se concluye que con esta metodología se podría extraer áreas urbanas construidas donde recomienda usar imágenes satelitales de la mejor resolución posible, lo que se aplica en el presente estudio (Picone y Linares, 2014)

Para el uso de la clasificación no supervisada para Macedo, Pajares y Santos (2010) se procede con imágenes de composición RGB, que representa el color natural donde el procedimiento fue el de hacer un pre-procesamiento, clasificación no supervisada de imágenes en color y evaluación de la precisión, donde en la etapa de pre procesamiento usando el algoritmo de Otsu (1979) se descartan aquellas imágenes que tienen el umbral óptimo de iluminación en las bandas RGB (Red, Green, Blue), para que la clasificación pueda ser procesada lo mejor posible. Donde se concluye que el hacer el pre-procesamiento de imágenes bajo el concepto de umbral óptimo, permite identificar hasta 9 clases de cobertura terrestre con precisión del 95%, calculada por matriz de error difuso, lo que nos da luz a que se deben de descartar aquellas imágenes sobreexpuestas y con valores en las bandas muy altos.

Figura 02: Intervalos de tiempo 2004-2018 de C.P. Jayllihuaya.

Fuente: Google earth – elaboración propia

Entonces procedió a la recopilación de imágenes satelitales de alta resolución de $1.8m^2$ por pixel proveniente de google earth entre los años 2004-2018, con el pre-procesamiento y se descartaron imágenes de los años 2005,2006,2009,2015, por su no estar dentro del umbral optimo (Otsu, 1979), se utilizaron entonces imágenes de los años 2004,2011,2012,2013,2014,2016,2017 y 2018. Con la delimitación, se procedió a georeferenciar en el datum UTM-WGS84 de la zona 19S, y luego recortar las imágenes satelitales al área de estudio (figura 02) para la adecuada cuantificación de la ocupación del suelo edificado mediante la clasificación supervisada, donde se restringió a tener una sola clase (suelo edificado), este proceso se hizo para todos los años mencionados. Posteriormente se procede a

generar las tablas comparativas para extraer así la tasa media de crecimiento y la fórmula de ecuación de ajuste para prever el crecimiento futuro con la predicción al 2025 y colmatación del área urbanizable y edificable de la Jayllihuaya.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La clasificación supervisada nos permitió ver que en el año 2004 la extensión de la edificación fue de 4.21Ha, lo que representa un 6.48% del área edificable aproximada, según los parámetros urbanos de la zonificación Residencial media – R2 (MPP,2012), lo que fue creciendo con el paso de los años hasta llegar al 46.53% de área edificable en agosto de 2018, es un cambio notable en el periodo de 14 años considerada como un crecimiento urbano acelerado que representa un 40.05% del total edificable. Así mismo se evidencia la tendencia de ocupación del suelo edificado en rededor de un factor de movilidad urbana principal y sobre la zona física ambiental de topografía relativamente plana, con menor tendencia sobre las áreas con topografía elevada y accidentada.

Siendo la mancha inicial de edificación desplazada de su origen en la parte alta, hacia las zonas más llanas que eran de áreas de producción habiendo cambiado el uso del suelo radicalmente, lo que indica que hay una relación con respecto a lo señalado por Huichi (2015) que la distribución urbana está relacionada con el factor ambiental, sin embargo esta tendencia de edificación sobre las áreas que eran de cultivo evidenciadas, como asevera Vera (2014) desfavorece a los índices de sostenibilidad urbana puesto que se degradan las áreas libres que brindan un respiro a la ciudad, por áreas edificadas que carecen en su mayoría de calidad, lo que se viene cumpliendo por las características de agrupación y conformación de la mancha del suelo edificado. Lo que se puede apreciar en la figura 03.

Figura 03: Suelo edificado entre 2004 -2018: C.P. Jayllihuaya.
Fuente: Elaboración propia

Tabla 01. Suelo edificado y tasa media de crecimiento del C.P. Jayllihuaya 2004-2018

AÑO	SUELO EDIFICADO (Ha)	Tasa Media de Crecimiento
2004	4.21	
2011	10.98	14.67%
2012	14.08	28.20%
2013	16.46	16.88%
2014	20.03	21.69%
2016	25.65	13.17%

2017	27.00	5.27%
2018	30.19	11.81%

Las áreas de suelo edificado con su tasa de crecimiento se muestran en la tabla 01, donde se encuentra que en relación al 2004, el suelo edificado es 7.16 veces más extenso en el 2018, cifra alarmante, pues las tasas de crecimiento solo se vieron ralentizadas de cierta forma entre el periodo 2016-2017, teniendo una media de crecimiento entre el 2004 y 2018 de 16.37%, que supera altamente lo mencionado por CAPECO, esto muestra que en la ciudad de Puno, no necesariamente los índices de pobreza reflejan la realidad, pues la población que exige un espacio habitable tiene las condiciones económicas para construir y generar expansión urbana en la ciudad de Puno y en específico en el centro poblado de Jayllihuaya, así mismo se espera que los datos del INEI, se reflejen en unos años en sus datos de desaceleración del crecimiento de la población, así poder dar un respiro al crecimiento indiscriminado y exponencial del casco urbano edificado.

Pues como se demuestra la figura 04, se ve que hay una relación casi perfecta con una ecuación exponencial-polinómica de segundo orden, que es la ecuación que permite mostrar la tendencia y así poder determinar el área de suelo edificado hacia el 2025, ecuación que es la siguiente:

Figura 04: Tendencia del suelo edificado entre 2004 -2018: C.P. Jayllihuaya.
Fuente: Elaboración propia

$$y = 0.10639x^2 - 425.98179x + 426409.18932$$

Donde:

y: Área de suelo edificado

x: Año de predicción deseada

Es entonces que para el 2025, se estima que el área de suelo edificado será de 61.55Ha, siendo el máximo aproximado de extensión en edificación 64.87 Ha según los parámetros urbanos, es decir que para el 2025, la extensión del C.P. Jayllihuaya tendrá solo 3.32 Ha de suelo edificable libre según la proyección.

Las técnicas de teledetección y aplicaciones de los SIG, sin duda son un nuevo mundo por descubrir e introducir en el campo del urbanismo y planificación territorial como afirma Calderon et all (2018), sin embargo, se debe de tener cuidado al escoger las imágenes satelitales de acuerdo a la escala y extensión de trabajo, así mismo el pre-procesamiento es muy importante pues con esto se reducen los márgenes de error en los resultados, y hacen que las predicciones sean más certeras y confiables, pues no toda imagen satelital llega a estar adecuadamente tomada y registrada por diferentes condicionantes, es por ello que es labor del investigador en este campo, seleccionar la información antes de generar cualquier proceso en el campo de los SIG, al contar con la metodología de Macedo, Pajares y Santos (2010), se pudo tener más certeza de las consideraciones a tener para extraer la información de imágenes satelitales RGB (red, Green, blue) que se encuentran a disposición en la internet.

CONCLUSIONES

El crecimiento y las tendencias de crecimiento del suelo edificado en Jayllihuaya están condicionadas a factores físico ambientales como las vías de comunicación principales y la topografía llana como zonas más atractivas para la edificación sin tener en consideración las consecuencias del cambio de uso de suelos, lo que conlleva a una degradación de espacios abiertos óptimos para la recreación de la ciudad, así como la importancia de los índices de sostenibilidad ambiental.

La tasa media de crecimiento para Jayllihuaya es polinómica de segundo orden – exponencial, la que es muy alta; considerando que Puno es considerada una zona de pobreza; lo que predice que para el 2025 estará al límite edificable según los parámetros urbanos vigentes dados por la Municipalidad Provincial de Puno, por lo

que es necesario tomar medidas sociales, económicas, ambientales, culturales y políticas sobre el control del crecimiento en términos de orden y planificación concertada sobre los destinos urbanos, equipamientos, implantación de servicios y usos de suelos para prevenir conflictos relacionados con el desarrollo ordenado de uno de los últimos espacios potencialmente usables que darían un respiro a la congestión en el centro de la ciudad de Puno.

Los sistemas de información geográfica (S.I.G.) y técnicas de teledetección, son un arma clave para la correcta interpretación, seguimiento, monitoreo y predicción de los territorios tanto urbanos como rurales, por ser de acceso libre en la internet y reducir tiempos en la obtención y procesamiento de datos de gran magnitud y de gran importancia en la planificación y prevención de fenómenos relacionados con los cambios de usos de suelos por la intervención de la mano del hombre.

LITERATURA CITADA

Álvarez de la Torre, Guillermo Benjamín (2010). El crecimiento urbano y estructura urbana en las ciudades medias mexicanas. Quivera. Revista de Estudios Territoriales, 12(2),94-114. ISSN: 1405-8626

Arriaga-Rivera, Armando (2014). Comparación y cuantificación de los usos del suelo en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, 1989-2000, mediante la teledetección. Quivera. Revista de Estudios Territoriales, 16(2),27-6. ISSN: 1405-8626

Birche, Mariana, & Jensen, Karina (2019). La integración paisajística en el crecimiento urbano. Transformaciones en la periferia platense. Revista Bitácora Urbano Territorial, 29(3),145-154. ISSN: 0124-7913

Cano Salinas, Laura, & Rodríguez Laguna, Rodrigo, & Valdez Lazalde, José René, & Acevedo Sandoval, Otilio Arturo, & Beltrán Hernández, Rosa Icela (2017). Detección del crecimiento urbano en el estado de Hidalgo mediante imágenes Landsat. Investigaciones Geográficas (Mx), (92),1-10. ISSN: 0188-4611

Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO(2018). Informe Económico de la construcción N° 17, p.18.

Da Cunha, José Marcos P., & Rodríguez Vignoli, Jorge (2009). Crecimiento urbano y movilidad en América Latina. Revista Latinoamericana de Población, 3(4-5),27-64. ISSN: . Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=3238/323827368003>

- Escandón Calderón, Jorge, Ordóñez Díaz, José Antonio Benjamín, Nieto de Pascual Pola, María Cecilia del Carmen, & Ordóñez Díaz, María de Jesús. (2018). Cambio en la cobertura vegetal y uso del suelo del 2000 al 2009 en Morelos, México. *Revista mexicana de ciencias forestales*, 9(46), 27-53. <https://dx.doi.org/10.29298/rmcf.v9i46.135>
- Huichi Atamari, Eleodoro (2011). Modelo sostenible para la evaluación del desarrollo urbano de la ciudad de Puno, por sus dimensiones socio económicas y medio ambientales (tesis doctoral). Universidad Nacional del Altiplano.
- Instituto Nacional de Informática - INEI (2018). Perú: Crecimiento y distribución de la población, 2017, p.33.
- Macedo-Cruz, Antonia, Pajares-Martinsanz, Gonzalo, & Santos-Peñas, Matilde. (2010). Clasificación no supervisada con imágenes a color de cobertura terrestre. *Agrociencia*, 44(6), 711-722.
- Medrano Pérez, Ojilve Ramón. (2020). Ciudades sobrecargadas: la sobreexplotación de recursos como limitante del desarrollo sustentable. *Antipoda. Revista de Antropología y Arqueología*, (39), 3-12. <https://dx.doi.org/10.7440/antipoda39.2020.01>
- Municipalidad Provincial de Puno (2012), Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Puno. 2012-2022.
- Otsu, N. (1979). A threshold selection method from gray-level histogram. *IEEE Trans. on System Man Cybernetics* 9(1):62-66.
- Picone, Natasha, & Linares, Santiago. (2014). Propuesta metodológica para la extracción y análisis de densidades urbanas mediante teledetección y SIG. Caso de estudio: ciudad de Tandil, Argentina. *Revista Universitaria de Geografía*, 23(2), 77-96.
- Quiroz Cuenca, Sara, & Salgado Vega, María del Carmen, & Miranda González, Sergio (2012). Crecimiento urbano y diversificación económica en el Estado de México, 1990-2007. *Análisis Económico*, XXVII(65),5-24. ISSN: 0185-3937.
- Quispe Livisi, Marcel Felipe (2015). Lineamientos de desarrollo urbano sectores Salcedo y Jallihuaya-Puno (Tesis de grado). Universidad Nacional de Ingeniería.
- Quispe Romero, Jesús (2005). El Problema de la Vivienda en el Perú, Retos y Perspectivas. *Revista INVI*, 20(53),20-44. ISSN: 0718-1299
- Rionda Ramírez, Jorge Isauro (2008). Distribución de la población y crecimiento

urbano en México. *Análisis Económico*, XXIII(52),201-218. ISSN: 0185-3937.

Sacristán Romero, Francisco (2007). La teledetección satelital y los sistemas de protección ambiental. *Scripta Ethnologica*, XXIX (),79-90. ISSN: 0325-6669.

Simone, Ivana (2009). *Calomys Musculus* en bordes de cultivo identificados por teledetección. *Mastozoología Neotropical*, 16(1),267-268. ISSN: 0327-9383.

Vera Béjar, Waldo Ernesto (2014). *Índice de sostenibilidad urbana de la ciudad de Puno*. (Tesis doctoral). Universidad Nacional del Altiplano.